

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
247 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MASOFAVIY XIZMAT TURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Muxitdinov Ulugbek Diyarovich
TDIU Bank ishi kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlari tahlil qilingan. Tijorat banklarining masofaviy bank xizmat turlarining oson va qulay shakli bo'lgan "Digital banking" raqamli banking tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, masofaviy bank, transformatsiya, raqamli bank, digital bank, bank daromadi, bank xarajati.

Abstract: The article analyzes the types of remote services provided by commercial banks of the Republic of Uzbekistan. Simple and convenient form of remote banking services for commercial banks. Practical proposals and recommendations for improving the digital banking system "Digital Banking" are presented.

Keywords: commercial bank, remote bank, transformation, digital bank, digital bank, bank income, bank expenses.

Аннотация: В статье анализируются виды дистанционных услуг, предоставляемых коммерческими банками Республики Узбекистан. Простая и удобная форма дистанционного банковского обслуживания коммерческих банков. Представлены практические предложения и рекомендации по совершенствованию цифровой банковской системы «Цифровой банкинг».

Ключевые слова: коммерческий банк, дистанционный банк, трансформация, цифровой банк, цифровой банк, банковские доходы, стоимость банка.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri — fan va innovatsion faoliyatning jadal rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi o'n yil ichida raqamli texnologiyalarning qulayligi va ko'p qirraliligi nafaqat alohida kompaniyalar, balki butun bozorni rivojlantirish va o'zgartirish uchun asosiy afzalliklarga aylangan.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida raqamli iqtisodiyotni asosiy "drayver" sohaga aylantirish hamda uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish maqsadi qo'yilgan. Bank tizimini rivojlantirishning asosiy drayveri — raqamlashtirish bo'lib, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan ushbu jarayon bank va mijoz o'rtasida o'zaro ishonch va shaffoflikni oshirish, mijozlarning bank xizmatlaridan foydalanishi uchun bank binosiga shaxsan tashrif buyurish zaruriyatini bartaraf etish, ortiqcha qog'ozbozliklarni yo'qotish kabi muhim maqsadlarni ko'zda tutadi.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish va tijorat banklari xizmat turlarining yangi mexanizmlarini joriy etish yuzasidan keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Yuqoridagi konseptual g'oyalardan kelib chiqqan holda, ushbu maqola mavzusining dolzarb ekanligi asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayoniga bir qator iqtisodchi olimlar turli ta'riflar bergan. Jumladan, xorijlik iqtisodchilar T. Ablyazov va V. Asaulning fikricha, raqamli transformatsiya mavjud

biznes modellarini takomillashtirish, ish samaradorligini oshirish hamda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish jarayonini anglatadi. Ushbu jarayon innovatsion texnologiyalarni doimiy ravishda joriy qilishni o'z ichiga oladi va butun iqtisodiyotning to'liq raqamli o'zgarishiga olib keladi.

Rossiyalik iqtisodchi olim Vadim Arkadevich Kozhevning fikricha, moliyaviy sektorni rivojlantirish nuqtai nazaridan raqamli transformatsiya yangi ish muhitini shakllantiruvchi hamda biznes yuritishning amaliy usullarini takomillashtiruvchi jarayon hisoblanadi.

O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi olim, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, iqtisod fanlari doktori, professor N. X. Jumayev raqamli iqtisodiyot haqida shunday deydi: "Raqamli iqtisodiyotda IT yordamida tannarxni kamaytirish, natijada optimallashtirish va samaradorlikning oshishiga erishish mumkin. Zamonaviy ilmiy yondashuvlar va innovatsiyalar muhim hamda ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Bunda ilmiy sig'imkorlik yuqori bo'lgan tarmoqlar ravnaq topadi".

Yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holda, biz bank sohasida "Digital banking" raqamli banking xizmat turlarini rivojlantirish mijozlar ehtiyojlarini sinchkovlik bilan o'rganish va mavjud imkoniyatlarni tahlil qilish orqali amalga oshirilishi kerak deb hisoblaymiz. Buning uchun mijozga yo'naltirilgan yangi innovatsion strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, bank faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish usullari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari asosida modellashtirish tamoyillari, banklar faoliyatida avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish samaradorligi hamda tijorat banklari xizmat turlarini "Digital banking" regulyator tizimi orqali rivojlantirish kabi muhim jihatlari hali chuqur ilmiy-nazariy o'rganilmagan. Bu esa mazkur maqolaning dolzarbligini yanada oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari xizmat turlari tahlil qilinib, masofaviy bank xizmat turlari, jumladan, "Digital banking" raqamli banking regulyator tizimining ijobiy tomonlari va ularga ta'sir etuvchi omillar aniqlangan. Tahlil jarayonida ilmiy abstraksiyalash, ekspert baholash, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda tizimli tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda masofaviy xizmat ko'rsatish tizimi mijozlarga taqdim etilayotgan xizmatlarni ikki turga bo'lib o'rganish mumkin:

- plastik karta orqali;
- tijorat banklari orqali.

Biz uchinchi xizmat turini taklif qilamiz. Ushbu xizmat turi jismoniy shaxslar hamda tadbirkorlik subyektlari uchun barcha to'lov va xizmatlarni o'z ichiga olgan, tunu-kun (24/7) onlayn xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan ekotizimdir. Ushbu tizimning afzalligi xo'jalik yurituvchi subyektlar (yuridik mijozlar) uchun 24/7 onlayn xizmat ko'rsatishdan iborat. Bugungi kunda mamlakatimizda bank xizmatlari faqat kunning ochiq qismida, ya'ni ish kunining soat 9:00 dan 16:00 gacha ko'rsatiladi. Biz taklif qilayotgan xizmat turi esa kunning istalgan vaqtida va dam olish kunlarisiz xizmat ko'rsatish imkoniyatini ta'minlaydi.

"Digital Bank" raqamli banking tizimi yuqorida keltirilganidek, tadbirkorlik subyektlariga o'z hisob raqamlarini ESR kalitlari orqali internet tarmog'i mavjud bo'lgan dunyoning istalgan joyidan va istalgan vaqtda boshqarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ushbu tizim soliq organlari hamda "my.gov.uz" platformasidan zaruriy ma'lumotlarni olish va ularni tizimda saqlash imkoniyatini ham taqdim etadi. Tizim Oferta bilan tanishib chiqish va uni tasdiqlash funksiyalarini ham o'z ichiga oladi (1-rasm).

Ekotizimning afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, tadbirkorlik subyektlari o'z hisob raqamlarini ESR (soliq organlari tomonidan berilgan elektron kalit) orqali internet tarmog'i mavjud bo'lgan dunyoning istalgan joyidan va istalgan vaqtda boshqarishlari mumkin. Tizim maxsus kross-platformali "JavaScript" dasturi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, u barcha brauzerlar, jumladan, Internet Explorer,

Edge, Chrome, Mozilla, Opera va Safari orqali ishlash imkoniyatiga ega. Bunda qo'shimcha dasturlar, xususan, e-imzo, ActiveX va boshqa programmalarini o'rnatish talab etilmaydi (1-rasm).

Manba: Muallif tomonidan shakllantirildi.

1-rasm. "Digital bank" raqamli banking regulyator tizimini ishlash tartibi

Mamlakatimizda mavjud masofaviy bank xizmatlari bugungi zamonaviy bank xizmatlari talablariga to'liq javob bera olmaydi. Hozirgi davlat siyosati ham raqamli bank tizimini joriy etish va uni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni keng miqyosda amalga oshirmoqda. O'zbekiston tijorat banklarida joriy etilishi taklif qilinayotgan "Digital Bank" raqamli banking regulyator tizimi orqali tadbirkorlik subyektlari 20 dan ortiq onlayn bank xizmatlaridan dunyoning istalgan joyidan turib, 24/7 rejimida foydalanishlari mumkin bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. "Digital bank" raqamli banking regulyator tizimi orqali ko'rsatiladigan xizmatlar.

№	Amalga oshiriladigan funksiyalar
1	Tijorat banklar bilan integratsiyani amalga oshirish (NCI bilan integratsiya)
2	Bank o'tkazmalarini qabul qilish va jo'natish
3	Davlat boji va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash
4	Byudjet to'lovlarni to'lash
5	Tizim orqali tijorat banklarida asosiy va ikkilamchi hisob-raqamlarini ochish
6	Onlayn konvertatsiya
7	Onlayn depozit – Onlayn depozitlarga mablag'larni joylashtirish
8	Ko'chmas mulklarni onlayn baholash
9	Onlayn kredit – arizalarni qabul qilish va onlayn tarzda kreditlarni to'lash
10	Onlayn – sug'urta polislarini ro'yxatdan o'tkazish
11	Tadbirkorlik sub'ekt shaxsiy kabinetlariga istalgan joyda va istalgan vaqtda soliq organlari tomonidan berilgan ESP (kalit) orqali kirish

12	Tadbirkorlik sub'ektlari uchun soliq va bojxona xizmatlaridan foydalanish
13	Tadbirkorlik sub'ektlari uchun ochiq zamonaviy elektron savdo platformalaridan foydalanish va to'lovlarni amalga oshirish
14	SWIFT tranzaksiyalari bilan ishlash
15	Market Place auksionlarida ishtirok etish
16	Korporativ bank plastik kartalariga buyurmalar berish
17	Elektron hisob-faktura operatsiyalarni amalga oshirish
18	Soliq organlari hisobotlarini onlayn topshirish
19	Bojxona xizmatlaridan onlayn foydalanish va to'lovlarini onlayn amalga oshirish
20	24/7 texnik yordam va markazlashtirilgan aloqa markazi
21	Onlayn maslahatchi xizmati

Manba: Muallif tomonidan shakllantirildi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining banklararo to'lov tizimi orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar miqdori yiliga 1 890 510 mlrd so'mni tashkil qiladi. Agar bir yilda ish kunlari 256 kun deb olinsa, Markaziy bankning o'rtacha kunlik aylanmasi (9:00 dan 16:00 gacha) 7,4 trln so'mni tashkil etadi (bunda bank ichidagi to'lovlar inobatga olinmagan).

Agar tijorat banklarining kunlik pul o'tkazmalarining kamida 5 foizi "Digital Bank" raqamli banking tizimi orqali amalga oshirilsa, quyidagi moliyaviy ko'rsatkichlarga erishish mumkin: "Digital Bank" raqamli banking tizimi orqali kunlik tranzaksiyalarni dastlab 0,2 foiz miqdorida jalb qilib, 20 oy davomida kamida 5 foizga yetkazgan holda, komission xizmat haqi 0,2 foiz etib belgilansa, birinchi, ikkinchi va uchinchi oylarda 30 mln so'mga yaqin daromad olish imkoniyati yaratiladi. Ushbu ko'rsatkich 5 foizga yetkazilganda esa 16–20 oylarda daromad 740 mln so'mgacha oshishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil holatiga masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 15 088 354 nafarni tashkil etgan. Shundan xo'jalik subyektlari 838 817 tani, jismoniy shaxslar esa 14 249 537 tani tashkil etadi. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi xo'jalik subyektlari soni jismoniy shaxslar sonidan bir necha barobar kam va ushbu xizmat turlari yuridik shaxslar uchun mamlakatimizda yetarli darajada rivojlanmagan.

Markaziy bank ma'lumotlariga asosan, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi xo'jalik subyektlari soni 838 817 tani tashkil etsa, har bir ulangan xo'jalik subyekti uchun abonent to'lovi eng kam bazaviy hisoblash miqdorining 40 foizi – 98 000 so'm deb belgilansa, xo'jalik subyektlarini "Digital Bank" raqamli banking tizimiga jalb qilish darajasi 1 foizga yetkazilganda, birinchi-uchinchi oylardagi daromad 822 mln so'mni tashkil etadi. Jalb qilish darajasi 20 foizga yetkazilganda esa daromad 16 440 mln so'mga yetishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, tijorat banklari masofaviy bank xizmatlari uchun taklif qilinayotgan "Digital Bank" raqamli banking regulyator tizimini joriy etish orqali axborot xavfsizligini ta'minlash va bu borada xalqaro tajribalarni o'rganish orqali innovatsion himoya usullarini qo'llash lozim, deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlari doirasida "Digital Bank" raqamli banking regulyator tizimini joriy etish va rivojlantirish kichik biznes subyektlari faoliyatida ortiqcha qog'ozbozlik, navbatlarda turish, ortiqcha vaqt sarflash va bank xizmatlari sohasidagi korrupsiyaga barham berishga yordam beradi. Natijada ularning faoliyatini yanada yaxshilashga erishishimiz mumkin, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Президент Фармони. Тошкент 2018 й.

2. “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент Қарори. Тошкент 2018 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23.03.2018 йилдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3620-сон қарори. <https://lex.uz/docs/3593541>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.09.2018 йилдаги “Миллий тўлов тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3945-сон қарори. <https://lex.uz/docs/3910819>
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи 2020 йил 30 декабрь № 276 (7778). 1-4-б.
6. Ablyazov T., Asaul V. On competitive potential of organization under conditions of new industrial base formation // SHS Web of Conferences. 2018. Vol. 44. 00003.
7. Кощеев В.А., Цветков Ю.А. Цифровая трансформация банковского сектора. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-bankovskogo-sektora>.
8. Гулямов С.С., ва бошқ. “Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари”.Ўқув қўлланма 21-22 бетлар.ТМИ 2019 йил -447 бет.
9. Алимов Р.Х. Ахборот тизимлари ва технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик, - Т.: Шарқ, 2000. - 592 б.
10. Дадабаева Р.А. Менеджмент информационных систем. Учебное пособие,- Т.:Iqtisodiyot,2016.-402 с.
11. <http://www.cbu.uz> – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий веб-сайти маълумотлари.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100